

УНІВЕРСИТЕТ
ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ
В ПЕРЕЯСЛАВІ

ГУМАНІТАРНИЙ ПРОСТІР НАУКИ: ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ

МАТЕРІАЛИ
МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ
ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ

6 березня 2025 р.

Переяслав

№43

УНІВЕРСИТЕТ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ
В ПЕРЕЯСЛАВІ

XLIII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи»

6 березня 2025 року

Збірник наукових праць

Переяслав, 2025

Випуск 43 (6 березня 2025 р.)

HRYHORII SKOVORODA UNIVERSITY IN PEREIASLAV

Materials

Of the 43 International scientific and practical Internet-conference
«**Humanitarian space of science: experience and prospects**»

March 6, 2025

Pereiaslav, 2025

Випуск 43 (6 березня 2025 р.)

УДК 001

Г 94

«Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи»: зб. матеріалів ХЛІІ Міжнарод. наук. практ. інтернет-конф. (м. Переяслав, 6 березня 2025 р.). Переяслав, 2025. Вип. 43. 196 с.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Коцур В.В. – ректор Університету Григорія Сковороди в Переяславі; доктор історичних наук, кандидат політичних наук, професор, старший науковий співробітник відділу національних меншин Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України;

Коцур В.П. – доктор історичних наук, професор, академік НАПН України;

Енсенів К.А. – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту історії держави КН МОН Республіки Казахстан;

Лукашевич О.М. – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та культури України Університету Григорія Сковороди в Переяславі, генеральний директор Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав»;

Мамбетназаров А.Б. – доктор сільськогосподарських наук, доцент кафедри «Інвестиційна діяльність в меліорації і водному господарстві» Нукусського філіалу Ташкентського державного аграрного університету Республіки Узбекистан;

Гайдасенко І.В. – кандидат історичних наук, учений секретар Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав»;

Процак Т.В. – кандидат медичних наук, доцент кафедри анатомії людини ім. М.Г. Туркевича Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет»;

Бова В.В. – кандидат філософських наук, доцент, провідний науковий співробітник Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав»;

Вовкодав С.М. – завідувачий науково-дослідного сектора «Музей космоса» Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав»;

Лукашевич Ю.Л. – старший викладач кафедри професійної освіти Університету Григорія Сковороди в Переяславі;

Левченко Л.Ю. – кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії і соціальної антропології імені професора І.П.Стогнія Університету Григорія Сковороди в Переяславі;

Івашенко А.В. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри документознавства Університету Григорія Сковороди в Переяславі, керівник соціально-гуманітарного відділу Університету Григорія Сковороди в Переяславі;

Вовкодав В.О. – молодший науковий співробітник науково-методичного відділу охорони культурної спадщини Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав», відповідальний секретар редакційної колегії.

ISSN 2523-4900

© УНІВЕРСИТЕТ ГРИГОРІЯ
СКОВОРОДИ В ПЕРЕЯСЛАВІ

«Humanitarian space of science: experience and prospects»: materials of the 43 scientific-practical. internet conf. (Pereiaslav, March 6, 2025). Pereiaslav, 2025. Vol. 43. 196 Pages.

EDITORIAL BOARD:

Kotsur V. – Rector of the Hryhoriy Skovoroda University in Pereiaslav, Doctor of History, Candidate of Political Sciences, Senior Researcher of the Department of National Minorities of the Institute of Political and Ethnonational Studies named after I.F. Kuras of the National Academy of Sciences of Ukraine, Associate Professor of Political Science of the Hryhoriy Skovoroda University in Pereiaslav;

Kotsur V. – Doctor of History, professor, academician of the NAPS of Ukraine;

Ensenov K. – Candidate of History, senior researcher of the Institute of History of State KH MES of the Republic of Kazakhstan;

Lukashevych O. – Candidate of History, assistant professor of the Department of the Ukrainian History and Culture of Hryhoriy Skovoroda University in Pereiaslav, General Director of the National Historical and Ethnographic Reserve «Pereiaslav»;

Mambetnazarov A. – Doctor of Science, assistant professor of the Department of the Melioration and irrigated agriculture of the Nukus State Pedagogical Institute of the Tashkent State Agrarian University of the Republic Uzbekistan;

Haidaenko I. – Candidate of History, Scientific Secretary of the National Historical and Ethnographic Reserve «Pereiaslav», Secretary of Council of Young Scientists of the University;

Protsak T. – Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of Human Anatomy. M.G. Turkevych of the Higher State Educational Institution of Ukraine «Bukovynian State Medical University»;

Bova V. – Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor, Leading Researcher of the National Historical and Ethnographic Reserve «Pereiaslav»;

Vovkodav S. – Head of the research sector «Space Museum» National Historical and Ethnographic Reserve «Pereiaslav»;

Lukashevych Yu. – Senior lecturer of the Professional Education department of the Hryhoriy Skovoroda University in Pereiaslav;

Levchenko L. – Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor of the Department of Philosophy and Social Anthropology named after Professor I.P. Stogniy of Hryhoriy Skovoroda University in Pereiaslav;

Yvashchenko A. – Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of Documentary Studies, Hryhoriy Skovoroda University in Pereiaslav, Head of the Social and Humanitarian Department of Hryhoriy Skovoroda University in Pereiaslav;

Vovkodav V. – Junior research worked of the National Historical and Ethnographic Reserve «Pereiaslav», Executive Secretary.

ISSN 2523-4900

©HRYHORII SKOVORODA
UNIVERSITY IN PEREIASLAV

ЗМІСТ/СОДЕРЖАНИЕ/CONTENTS:**СЕКЦІЯ: ІСТОРІЯ**

<i>Людмила Артемова</i> КУЛЬТУРНИЙ ФРОНТ: РОЛЬ МІЖНАРОДНИХ БЛАГОДІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ЗАХИСТІ МУЗЕЙНОЇ КОЛЕКЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАПОВІДНИКА «ГЛУХІВ»	8
<i>Галина Кобаса</i> ТЕРЕБОВЛЯНСЬКІ СТАРОСТИ: ВНЕСОК У РОЗВИТОК МІСТА ТА ПІДТРИМКУ ОБОРОНОЗДАТНОСТІ ЗАМКУ ПЕРІОДУ XIV–XVI СТ.	11
<i>Василь Коцан, Тетяна Сологуб-Коцан</i> ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКАРПАТСЬКОГО МУЗЕЮ НАРОДНОЇ АРХІТЕКТУРИ ТА ПОБУТУ В 2014–2024 РР.	18
<i>Матвій Удалий</i> СЕРВАЦІЯ ВИШНЕВЕЦЬКОГО	29

СЕКЦІЯ: КУЛЬТУРОЛОГІЯ

<i>Алла Дмитренко</i> ТУРИСТИЧНА ПРИВАБЛИВІСТЬ КІВЕРЦІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «ЦУМАНСЬКА ПУЩА»	33
---	----

СЕКЦІЯ: МЕДИЦИНА

<i>Бисенбай Бекбанов, Амангелди Мамбетназаров, Шахзада Куанышбаева, Бахыт Мамбетназаров, Асан Мамбетназаров</i> КУНЖУТНИНГ ХАЛҚ ХҰЖАЛИГИДАГИ АҲАМИЯТИ	38
<i>Тарас Муринюк, Оксана Годованець, Леся Лопушняк</i> ІМУНОГІСТОХІМІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ КРОВОНОСНИХ СУДИН СОСОЧКОВОГО ТА СІТЧАСТОГО ШАРУ ЯСЕН У ДІЛЯНЦІ ТРЕТІХ МОЛЯРІВ ДІТЕЙ РІЗНОГО ВІКУ	42
<i>Тетяна Процак, Ігор Забродський</i> СУЧАСНІ ДАНІ ЛІТЕРАТУРИ ЩОДО РОЗВИТКУ ТА ОСОБЛИВОСТЕЙ КІНЦЕВОГО НЕРВА	48
<i>Тетяна Процак, Ігор Забродський</i> ДИСКУСІЇ ЩОДО ФУНКЦІЇ ДОДАТКОВОГО НЕРВА	52
<i>Тетяна Процак, Ігор Забродський</i> СУЧАСНІ ЕПОНІМИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ОПИСУ ПАТОЛОГІЙ, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ ВНАСЛІДОК ДОВГОТРИВАЛОЇ РОБОТИ З ТЕХНІКОЮ	56

СЕКЦІЯ: МИСТЕЦТВО

<i>Зоряна Мазуранчик</i> ВЗАЄМОДІЯ З МУЗЕЙНОЮ АУДИТОРІЄЮ НА ПРИКЛАДІ ВИСТАВКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАПОВІДНИКА «ЗАМКИ ТЕРНОПІЛЛЯ»	60
<i>Надія Макарчук</i> ЛЬВІВСЬКИЙ ХАРАКТЕРНИК – ТАРАС ЛЕВКІВ (З НАГОДИ 85-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)	64

УДК 611.815.2.068

Тетяна Процак, Ігор Забродський
(Чернівці, Україна)**ДИСКУСІЇ ЩОДО ФУНКЦІЇ ДОДАТКОВОГО НЕРВА**

У статті розглядається функціональність додаткового нерва (nervus accessorius) з урахуванням новітніх наукових даних. Традиційно цей нерв вважається виключно руховим, однак аналіз сучасних досліджень вказує на його можливу сенсорну функцію. Автор провів детальний огляд літератури, узагальнив наявні дані та проаналізував існуючі суперечності щодо його класифікації.

Окрему увагу приділено дискусійним аспектам класифікації нерва, зокрема його черепного корінця, який деякі дослідники не визнають частиною додаткового нерва. Водночас існують докази його зв'язку з блукаючим нервом та шийним сплетення. Аналіз ембріогенезу показав, що на ранніх етапах розвитку нерв містить змішані волокна, що підтверджує його багатofункціональність.

Ключові слова: додатковий нерв, ноціцепція, чутливість, рухові волокна, корінці.

DISCUSSIONS REGARDING THE FUNCTION OF THE ACCESSORY NERVE

This article examines the functionality of the accessory nerve (nervus accessorius) taking into account the latest scientific data. Traditionally, this nerve is considered exclusively motor, however, the analysis of modern studies indicates its possible sensory function. The author conducted a detailed review of the literature, summarized the available data and analyzed the existing contradictions regarding its classification.

Particular attention is paid to the controversial aspects of the classification of the nerve, in particular its cranial root, which some researchers do not recognize as part of the accessory nerve. At the same time, there is evidence of its connection with the vagus nerve and the cervical plexus. Analysis of embryogenesis has shown that in the early stages of development the nerve contains mixed fibers, which confirms its multifunctionality.

Key words: Accessory nerve, nociception, sensitivity, motor fibers, roots.

Вступ. Додатковий нерв (nervus accessorius) є одним із черепних нервів. Традиційно його вважають виключно руховим нервом, що забезпечує іннервацію трапецієподібного та груднинно-ключично-соскоподібного м'язів, однак сучасні дослідження вказують на можливість його участі в передачі сенсорних сигналів.

Як відомо, додатковий нерв – XI пара черепних нервів, має два ядра – ядро додаткового нерва (nucleus n. accessorii) та подвійне ядро (nucleus ambiguus). Аксони додаткового ядра формують спинномозковий корінець (radix spinalis), а от аксони іншого ядра формують черепний корінець (radix cranialis). Входить додатковий нерв у порожнину черепа через великий потиличний отвір (foramen magnum). У порожнині черепа спинномозкові корінці зливаються із

черепними і утворюють стовбур додаткового нерва (*truncus n. accessorii*), що прямує до яремного отвору (*foramen jugulare*). Виходячи з яремного отвору, стовбур ділиться на внутрішню та зовнішню гілки. Внутрішня гілка (*r. internus*) утворена волокнами черепного корінця, приєднується до блукаючого нерва. А от зовнішня гілка (*r. externus*) утворена волокнами спинномозкового корінця. Нерв іннервує груднино-ключично-соскоподібний і трапецієподібний м'язи [1-3].

На жаль, досі існують розбіжності щодо класифікації додаткового нерва. У деяких підручниках черепний корінець не згадується як компонент додаткового нерва [4-5]. Інші ж автори відзначають можливість черепного корінця, який приєднується до блукаючого нерва, живити м'язи м'якого піднебіння та гортані [6-7].

Незважаючи на переважно руховий характер додаткового нерва, та останні дослідження поставили під сумнів класифікацію нерва як чисто рухового, виявивши його здатність також передавати сенсорні та ноцицептивні сигнали [8-11; 24]. Перші докази здатності додаткового нерва передавати сенсорні сигнали були отримані в експериментах на мавпах і кішках, де були виявлені чутливі волокна [12]. Пізніше ці дані були доповнені подальшими експериментами з моделюванням на котах, які показали, що нерв може нести чутливі волокна, які мають пропріоцептивну, а не ноцицептивну функцію [13].

Підручник «Anatomy, Descriptive and Surgical» описує додатковий нерв як такий, що має змішану моторну та сенсорну функцію. У ньому стверджується, що сенсорне живлення надходить від глоткових і верхніх гортанних гілок блукаючого нерва, а рухова функція надається м'язам гортані, груднинно-ключично-соскоподібному та трапецієподібному м'язам [14].

Також Wetmore & Elde виявили в щурів скупчення псевдоуніполярних сенсорних нейронів, пов'язаних із додатковим нервом, що свідчить про їхню ноцицептивну роль у м'язах, які він іннервує [15]. Ноцицептивний компонент, ймовірно, сформований ембріональним утворенням, відомим як ганглії Фрорієпа (існування якого залишається дискусійним для людей) [15]. Програмована автолізія цього утворення на 6-7 тижні ембріогенезу, а також його відсутність у дорослих, може пояснити різноманітність ноцицепції у людей [21-24].

Ембріологічно додатковий нерв формується як змішаний нерв. Vremner-Smith стверджує, що у людини додатковий нерв містить групу немієлінізованих волокон, що належать до Ad та C типу волокон. Вони відіграють роль у передачі сенсорних сигналів, зокрема больових відчуттів, температурних змін, механорецепції та рефлекторних реакцій [8]. До того ж, вздовж нерва спостерігаються тіла нейронів, що передають ноцицептивні сигнали, що підтверджено даними експериментів на тваринах [24]. Крім того, він вважав, що анастомози з шийним сплетенням та спинномозковими корінцями можуть пояснювати потенціал додаткового нерва до перенесення сенсорних сигналів [8; 23].

Bordoni V. et al вважали, що уздовж внутрішньочерепного шляху нерва знайдено ганглії з ймовірною ноцицептивною функцією. Вони стверджували, що ці клітини можуть бути залучені до міалгії трапецієподібного м'яза та груднинно-ключично-соскоподібного м'яза [20; 22].

Загалом, з клінічної точки зору додатковий нерв має важливе значення, оскільки під час хірургічних втручань у задньому шийному трикутнику існує ризик його пошкодження, що може спричинити порушення рухливості іннервованих м'язів [16-19].

Висновки. Таким чином, додатковий нерв залишається важливим об'єктом наукових досліджень, який має значення як для фундаментальної науки – анатомії, так і для клінічної медицини. Інтерес анатомів щодо функціональності додаткового нерва свідчить про складність його будови та багатогранність. Це відкриває нові перспективи у вивченні його функцій і взаємодії з іншими нервовими структурами. Значні відмінності у трактуванні функціональності додаткового нерва підкреслюють необхідність подальших досліджень, які можуть сприяти більш точному розумінню його ролі в організмі людини.

СПИСОК ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

1. *Анатомія людини. У трьох томах. Видання 2-е, доопрацьоване / за ред.: В. Г. Черкасова та А. С. Головацького. Вінниця: Нова Книга, 2011. Том другий.*
2. *Анатомія людини. Кравчук С.Ю. Чернівці, 2004. 600 с.*
3. *Анатомія і фізіологія людини. Навчальний посібник. Івано-Франківськ, 2021. 135 с.*
4. *Agur A., Dalley A., Grant J. / Grant's atlas of anatomy (14th ed.). 2017.*
5. *Moore K., Dalley A. & Agur A. Clinically oriented anatomy (8th ed.). Wolters kluwer india Pvt Ltd; 2017.*
6. *Sannatamby C. Last's anatomy; Regional and applied (12th ed.). 2011.*
7. *Standing S., Ellis H., Healy J. Johnson D., Williams A., Collins P., Wiagley C. Gray's Anatomy: The Anatomical Basis of Clinical Practice (41th ed.). American journal of neuroradiology. 2016.*
8. *Bremner-Smith A., Unwin A., Williams W. Sensory pathways in the spinal accessory nerve. J Bone Joint Surg Br. 1999 Mar;81(2):226-228.*
9. *Tubbs R., Benninger B., Loukas M., Cohen-Gadol A. (2014b) Cranial roots of the accessory nerve exist in the majority of adult humans. Clin Anatomy 27(1):102–107.*
10. *Restrepo C., Tubbs R., Spinner R. (2015) Expanding what is known of the anatomy of the spinal accessory nerve. Clin Anat 28(4):467–471.*
11. *Overland J., Hodge J., Breik O., Krishnan S. Surgical anatomy of the spinal accessory nerve: review of the literature and case report of a rare anatomical variant. J Laryngol Otol. 2016 Oct;130(10):969-972.*
12. *Windle W.. The sensory components of the spinal accessory nerve. Journal of Comparative Neurology. 1931 Aug 15;53(1): 115–127.*
13. *Windle W., DeLozier L. The absence of painful sensation in the cat during stimulation of the spinal accessory nerve. Journal of Comparative Neurology. 1932 Feb; 54(1): 97–101.*
14. *Gray H., Pick T., Howden R., Crocco J. Anatomy, descriptive and surgical. New York: Bounty Books; 1901.*
15. *Wetmore C., Elde R. Detection and characterization of a sensory microganglion associated with the spinal accessory nerve: a scanning laser confocal*

microscopic study of the neurons and their processes. *J Comp Neurol.* 1991 Mar 1;305(1):148-163.

16. Inoue H., Nibu K., Saito M., Otsuki N., Ishida H., Onitsuka T., Fujii T., Kawabata K., Saikawa M. Quality of life after neck dissection. *Arch Otolaryngol Head Neck Surg.* 2006 Jun;132(6):662-666.

17. Durazzo M., Furlan J., Teixeira G., Friguglietti C., Kulcsar M., Magalhães R., Ferraz A., Brandão L. Anatomic landmarks for localization of the spinal accessory nerve. *Clin Anat.* 2009 May;22(4):471-475.

18. *Brion Benninger. Chapter 28 – The Accessory Nerve (CN XI), Editor(s): R. Shane Tubbs, Elias Rizk, Mohammadali M. Shoja, Marios Loukas, Nicholas Barbaro, Robert J. Spinner, Nerves and Nerve Injuries, Academic Press. 2015, Pages 399-415.*

19. Vaid D., Singh I. & Gulati A. Study of the Anatomical Variations of Spinal Accessory Nerve Seen During Neck Dissection. *Indian J Otolaryngol Head Neck Surg.* 2024 Jun; 76(6), 2295–2303.

20. Bordoni B., Reed R., Tadi P., Varacallo M. Neuroanatomy, Cranial Nerve 11 (Accessory). 2023 Jul 17. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2025 Jan–.

21. Johal J., Iwanaga J., Tubbs K., Loukas M., Oskouian R., Tubbs R. The Accessory Nerve: A Comprehensive Review of its Anatomy, Development, Variations, Landmarks and Clinical Considerations. *Anat Rec (Hoboken).* 2019 Apr;302(4):620-629.

22. Marles H., Chisholm F., Varsou O. A contextual thematic analysis of the accessory nerve in Scottish historical medical collections of the Royal Colleges of Edinburgh and Glasgow. *Clin Anat.* 2021 Mar;34(2):170-177.

23. Liberos-Jiménez HM, Manzo J, Rojas-Durán F, et al. On the Cranial Nerves. *NeuroSci.* 2023;5(1):8-38.

24. Roberts S., Cardozo A. A detailed review of the spinal accessory nerve and its anatomical variations with cadaveric illustration. *Anat Sci Int.* 2024 Jun;99(3):239-253.